

PEDAGOGICAL SCIENCES

ВИЗНАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЗА УМОВИ НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Герганов Л.

*д. п. н., професор, професор кафедри інженерних дисциплін,
Дунайський інститут Національного університету
«Одеська морська академія», Україна*

RECOGNITION OF THE QUALITY OF MARITIME SPECIALISTS' TRAINING IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL REQUIREMENTS UNDER CONDITIONS OF INDEPENDENT ASSESSMENT

Herganov L.

*Doctor in Pedagogical Science, Professor,
Professor of the Engineering Department of the Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»*

Анотація

Згідно з вимогами Резолюції 7 Конвенції ПДНВ встановлена відповідальність судновласників за якісний підбір і професійну компетентність фахівців для працевлаштування на судна, а також підкреслено, що якість підготовки майбутніх фахівців може бути оцінена тільки через критерії та показники Конвенції ПДНВ. Такими критеріями є незалежна оцінка компетентності фахівців незалежним експертом. Стаття розкриває підходи до якісної підготовки фахівців шляхом використання тренажерів, належного методичного забезпечення та реалізації визначених педагогічних умов. Визначено особливості організаційно-педагогічного процесу до атестації майбутніх морських фахівців.

Abstract

In accordance with the requirements of Resolution 7 of the STCW Convention, shipowners are assigned responsibility for the proper selection and professional competence of specialists employed on board vessels. It is also emphasized that the quality of training of future specialists can be assessed exclusively on the basis of the criteria and indicators established by the STCW Convention.

Such criteria include the independent assessment of specialists' competence conducted by an independent expert. The article explores approaches to ensuring high-quality training of specialists through the use of simulators, appropriate methodological support, and the implementation of defined pedagogical conditions. The features of the organizational and pedagogical process for the certification of defined future maritime specialists are identified.

Ключові слова: морська освіта, фахівець морського профілю, компетентність, Конвенція ПДНВ, незалежне оцінювання, педагогічні умови, тренажерне обладнання, тренажерна підготовка.

Keywords: maritime education, maritime specialist, competence, STCW Convention, independent assessment, pedagogical conditions, simulator training, training program.

Визначення проблеми. Аналіз наукових джерел з розвитку професійної компетентності фахівців морської галузі та їх відповідності вимогам Міжнародної Конвенції з підготовки та дипломування моряків і несення вахти 1978 року (Конвенція ПДНВ) [6] підтверджує, що експлуатація суден сучасного покоління для якісного їх обслуговування потребує фахівців з високою кваліфікацією та професіоналізмом. Такі вимоги також окреслені у Резолюції 7 Конвенції ПДНВ, де встановлена відповідальність судновласників за підбір і підготовку фахівців для флоту, а також підкреслено, що якість підготовки майбутніх фахівців може бути оцінена тільки через критерії та показники Конвенції ПДНВ. Однак, в зв'язку з цим є проблема з підтвердженням професійної компетентності фахівців морського профілю, яка пов'язана з їх незалежним оцінюванням на атестаційній комісії, без рішення якої фахівець не отримує професійний (робочий)

диплом для працевлаштування на судно. Педагогічна складова до підготовки і процедури проведення такого незалежного оцінювання достатньо не врегульована.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-педагогічне підґрунтя розв'язання означеної проблеми становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених, предметом дослідження яких є проблема професійної підготовки фахівця морського профілю, різноманітні аспекти підвищення якості майбутніх фахівців відображено у дослідженнях наступних науковців: Безлуцька О., М.Братко, В. Биков, С. Волошинов, С. Гончаренко, А. Гуржій, Р. Гуревич, Л.Герганов, О. Гриб'юк, І. Зязюн, О. Дендеренко, В. Дулін, В. Кузьменко, М. Макаренко, Н. Ничкало, І. Рябуха, В. Ягупов та ін.

Результати наукових досліджень зарубіжних вчених з проблематики практичної підготовки фахівців (З. Вятровський, Т. Новацький, Я. Карней, Д. Ключ–Станська та ін.), засвідчують значну увагу до

вивчення аспектів професійної компетентності фахівців, що дає змогу констатувати про те, що одночасне освоєння програм теоретичної частини з відпрацюванням дій на тренажерних устаткуваннях значно підвищують рівень адаптації фахівців до виконання професійних обов'язків на виробництві..

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. Актуальність і доцільність дослідження в системі незалежного оцінювання фахівців морського профілю підтверджується низкою суперечностей, що виникають в організаційно-педагогічному підході до вирішення цієї важливої проблеми, між:

- органами незалежного контролю знань і професійних навичок та закладами вищої світи (ЗВО) в питаннях чіткого підходу до засобів контролю та прозорого визначення професійного середовища у момент перевірки;

- низьким рівнем педагогічного підходу до якості імітації небезпечних та аварійних систем на тренажерному устаткуванні в (ЗВО) та органів незалежного оцінювання до виконання дій фахівцями у ситуаціях, які виникають на сучасних суднах;

- формальною підготовкою фахівців на тренажерному обладнанні у системі ЗВО, яка не закріплена діями на реальному судні, та результатами тестування здобувачів у незалежній комісії;

- недостатньо розробленим навчально-методичним забезпеченням тренажерної підготовки у ЗНО для чіткої підготовки фахівців до незалежного оцінювання та методикою проведення контролю знань на незалежній комісії.

Мета статті. Таким чином, актуальність і водночас недостатня розробленість наукової проблеми незалежного оцінювання компетентності фахівців морського профілю при їх атестації на професійний диплом визначило мету даної статті: *на основі аналізу та узагальнення підходу до підвищення якості оцінювання знань, розуміння та професійних навичок фахівців морського профілю обґрунтувати шляхи підвищення рівня їх професійної компетентності та методичного супроводу у закладах ЗВО.*

Основний матеріал. Конвенція ПДНВ достатньо чітко визначає порядок прийняття на роботу в судноплавні компанії фахівців на посади командного складу випускників ЗВО морського профілю. Після закінчення навчання і отримання освітнього диплому про присвоєння спеціальності та кваліфікації бакалавра (магістра), претендент подає необхідні документи до органу незалежного оцінювання для проходження атестації з професійної компетентності (знань, розуміння і професійних навичок) в комісії і тримання професійного (робочого) диплому з метою зайняття необхідної посади на судні. Окрім основних документів, необхідно додати такі:

- підтвердження плавального цензу роботи на суднах не менш 12 місяців (при очному) та 36 місяців (при заочному), підтверджений записом у спеціальному документі (training book);

- підтвердження (сертифікати) про проходження конвенційних курсів з:

- особистої безпеки (Правило А-VI/1), управлінням рятувальними шлюпками і плотами (Правило А-V/2), боротьбою з пожежі (А – VI /3), медичної допомоги (Правило А-VI /4).

Кваліфікаційна комісія з незалежної оцінки компетентності капітанів, осіб командного чи рядового складу проводить іспити з теоретичних знань та практичних навичок і видає робочий диплом компетентної особи (далі – професійний диплом) тим кандидатам, які задовольняє вимогам органам морської Адміністрації (далі – ОМА) щодо роботи на морських суднах, згідно з відповідними положеннями Додатка до Конвенції ПДНВ. Для проведення незалежної оцінки в комісії ОМА призначаються особи які:

- мають високий кваліфікаційний рівень знань, розуміння та професійної компетентності з тих питань, яку вони оцінюють;

- пройшли підготовку та мають відповідне знання з педагогічних методів та практичних підходів для реальної оцінки компетентності моряка;

- мають достатній професійний досвід з оцінки практичних навичок;

При використанні тренажерного обладнання вони повинні мати практичний досвід оцінки практичних навичок щодо конкретного типу тренажера.

Для допуску до незалежного оцінювання та проходження тестування за мінімальними стандартами компетентності (наприклад, вахтових механіків суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується), необхідно щоб кожен кандидат на отримання робочого диплому вахтового механіка морського судна повинен продемонструвати здатність прийняття на себе на рівні експлуатації завдання, обов'язки та відповідальність (сфера компетенцій). Для визнання рівня мінімального знання, розуміння та професійних навичок (знання, розуміння та професійні навички), а також для підтвердження практичних навичок (методи демонстрації компетентностей), які вони повинні продемонструвати на тренажерному обладнанні та готовності до виконання робіт у машинному відділенні.

З огляду на це, необхідно визначити деякі особливості організаційно-педагогічної підготовки до атестації майбутніх суднових механіків та окреслити педагогічні умови, які забезпечать перевірку їх професійної компетентності для виконання обов'язків вахтового механіка на сучасних суднах. Однак, враховуючи, що така атестація є дуже специфічною і вирішує важливе питання про допуск до професійної діяльності курсанта є необхідність в організації додаткового навчання фахівців на тренажерному обладнанні до демонстрації виконання робіт у машинному відділенні. Слід приділити увагу управлінню процесом засвоєння фахівцями знань та практичних навичок до виходу на атестацію. Важливість цієї роботи потребує додаткового засвоєння курсантами основних вимог Конвенції ПДНВ на випускній кафедрі ЗВО, оскільки на неї покладена основна відповідальність за якість їх підготовки до незалежного оцінювання. Для проведення такої роботи викладацьким складом кафедри проводиться розробка спеціальної програми додаткового навчання, яка більш ретельно повинна забезпечити вивчення фахівцями основних вимог мінімальних стандартів до якісного виконання дій на

тренажерному обладнанні з елементами демонстраційного виконання, специфіка якого полягає у моделюванні різних небезпечних та аварійних ситуацій, що виникають у процесі їх професійної діяльності на судні при експлуатації судових енергетичних установок (СЕУ) [1, с.106 – 107].

За таким підходом виникає необхідність окреслити низку ключових положень щодо підготовки майбутніх судових механіків та педагогічних умов, які забезпечать якість їх професійного розвитку щодо виконання робіт. Слід визначити:

1) цілі навчання та окреслити завдання, що підлягають додатковому вивченню на більш високому рівні (в порівнянні з програмою навчального закладу);

2) зміст та об'єм теоретичного матеріалу та професійних навичок, які необхідно продемонструвати на тренажерному обладнанні;

3) специфіку вибору та використання методів, форм і засобів навчання;

4) особливості організації освітнього процесу;

5) критерії і показники прозорого контролю знань і практичних навичок фахівців.

Розглянемо більш детально структурну складову цих положень. Цілі навчання та завдання підлягають додатковому вивченню на більш високому рівні в порівнянні з програмою навчального закладу. Основними показниками цього є специфіка визначення цілей, їх спрямованість на практичне оволодіння професійними компетентностями як необхідністю працевлаштування на посаду командного складу (наприклад, вахтового механіка) на судні. Таке положення можна представити у такому вигляді.

Функція: Суднові енергетичні установки (СЕУ) на рівні управління.

Цілі і завдання. Несення безпечної машинної вахти (сфера компетентності):

- навчання, поглиблення та закріплення знань і навичок з використанням всього комплексу обладнання машинного відділення, що моделюється для забезпечення безаварійної роботи плавання в складних умовах;

- відпрацювання навичок швидкої оцінки ситуації й прийняття обґрунтованих рішень з експлуатації СЕУ;

- відпрацювання навичок чіткої алгоритмічної експлуатації СЕУ у всіх типових режимах та ситуаціях;

- відпрацювання організації несення вахти у небезпечних та аварійних ситуаціях.

Щоб отримати кінцевий результат, завдання окреслимо наступними чином:

- вимоги керуючих документів з експлуатації СЕУ у звичайних та аварійних ситуаціях;

- обмеження, що накладаються на експлуатацію СЕУ при відмовах і аваріях систем та устаткування;

- особливості організації вахти в разі аварійної ситуації та під час лиха;

- ухвалення обґрунтованих рішень з керування СЕУ при виникненні відмов і аварій різних систем і обладнання з метою забезпечення безпечного мореплавання.

Зміст теоретичного матеріалу і професійних навичок (знання, розуміння та професійні навички). Процедури безпеки та порядок дій під час аварій; перехід від дистанційного (автоматичного) до місцевого управління усіма системами. Заходи безпеки, яких необхідно дотримуватися під час несення вахти та негайні дії, які необхідно вживати у випадку пожежі чи аварії, що стосуються паливних та масляних систем [2, с.197-198].

Специфіка вибору та використання методів, форм і засобів навчання (методи демонстрації компетентності). Оцінка результатів підготовки, отриманої в одній або кількох формах: схвалена підготовка, схвалений стаж роботи, схвалена підготовка на тренажері.

Підготовка включає віртуальне моделювання, специфіка якого полягає у моделюванні різних небезпечних ситуацій, що виникають у процесі експлуатації судових енергетичних установок (СЕУ) на судні і класифікуються на:

1. Моделювання ризику можливої небезпечної ситуації, коли є загроза для безпеки судна. Фахівцям необхідно проаналізувати її, критично оцінити, швидко реагувати та прийняти дії для її запобігання, а також, при необхідності, вибрати засоби вирішення цієї проблеми і надати відповідь: чи будуть вони адекватні для цієї ситуації або ні, та ін.

2. Моделювання ризику, який виникає раптом, шляхом віртуального моделювання на тренажерному устаткуванні. Фахівцям потрібно не тільки визначити причину виникнення ризику, а й особисто проаналізувати можливі наслідки та швидко надати варіанти її ліквідації.

Перелік небезпечних та аварійних ситуацій знаходиться в базі даних незалежної комісії та моделюється на тренажерному устаткуванні тільки екзаменаторами (компетентними особами) комісії (наприклад: незважаючи на багатотональність гамми звуків, які видають вузли працюючого дизеля, досвідчений механік орієнтується в них досить впевнено і завжди може відрізнити нормальні звуки від ненормальних. Таких приладів, що дозволяють оцінити якість збірки працюючого дизеля, поки не створено. Особливу звукову гамму створюють вузли паливної апаратури: форсунки, паливні насоси, розподільні вали, паливопроводи).

Згідно Конвенції ПДНВ для аналізу та класифікації виникнення ризику безпеки у роботі механізмів машинного відділення та визначення рівня компетентності фахівця для його усунення, використовують наступні методи:

1. Метод демонстрації компетентності, який має надати доказ мінімального знання, розуміння, тобто професіоналізму, що вимагається від особи командного складу;

2. Методи оцінювання: формуються на основі критеріїв, які обираються для проведення оцінювання знань і навичок фахівців з дисциплін, що направлені на перевірку практичних задач та досягнення мети підготовки, що визначені у Кодексу ПДНВ [4, С. 304 -308].

Особливості організації освітнього процесу (сфера компетентності).

Впровадження ситуаційної методики навчання при підготовці для отримання професійного диплому суднового механіка, потребує від викладацького складу не тільки знань і розуміння з предмету вивчення ситуації, але й формування у курсантів практичних навичок виходу з небезпечної ситуації. За таким підходом фахівцям необхідно приймати рішення та діяти нестандартно, відчувати себе впевнено при виникненні схожих екстремальних ситуацій на судні [3, С. 63-88]. Однак, при цьому у них часто виникають проблеми, що пов'язані з:

- з'ясуванням та аналізом ситуацій, які виникають у процесі роботи судна;
- складанням плану дій та виходу із складної ситуації, що потребує використання елементів дослідницького пошуку з дотримання професійної етики;
- сферою практичного досвіду для виходу з небезпечної ситуації, коли потрібна робота всієї команди судна.

При цьому фахівець повинен відчувати себе у реальному середовищі, що має відображати його як вахтового механіка машинного відділення. Таким чином, він змінює «освітнє середовище» на «освітньо-виробничє середовище» з віртуальним переходом від тренажерного комплексу до реального виконання роботи на судні. Особливого значення для безпеки судноплавства при такому переході має ретельний аналіз виникнення небезпечного ризику при виконанні робіт та несення вахти у машинному відділенні. [2, с.106-107].

Для сучасних автоматизованих суден поширена тенденція, в якій безпека судноплавства залежить від ефективності роботи фахівця, що керує складними технологічними процесами на судні. Він приймає рішення в екстремальних умовах та аварійних ситуаціях і має передбачати наслідки кожного з них та ризик виникнення наслідків [5, с.20–26]. Слід підкреслити, що неможливо заздалегідь описати всі нештатні ситуації. Найчастіше ризик у професійній діяльності постає як супутня умова. Вибір варіантів поведінки в умовах безпеки зазвичай визначається з таких міркувань: позитивний результат, який можна отримати при даному виборі; результат позитивний, але є ризик виникнення іншої небезпеки при цьому виборі; шанс на успіх чи уникнення небезпеки при зробленому виборі; ступінь необхідності зробити вибір взагалі або конкретно. Ухвалюючи своє рішення, фахівець деталізує кожний із виборів та його наслідки. Для підготовки фахівця до прийняття рішення програма спеціального курсу наближена до реальних умов з використанням дій на тренажерному обладнанні [4, с. 304-308]. Для виконання цієї задачі в освітньому процесі слід виокремити наступні педагогічні умови. Перша умова – це необхідність ретельного вивчення мінімальних стандартів компетентності для вахтових механіків суден з головною руховою установкою потужністю 3000 кВт або більше, як провідної характеристики компетентності [7, с.114-115]. Друга умова – розробити змістовну модель вирішення фахівцями можливих ризиків при небезпечних та аварійних ситуаціях та дії машинної команди до виходу з них. Третя умова – розробити та

відпрацювати розділи курсу «Основні методи демонстрації компетентності для вирішення задач при небезпечних та аварійних ситуаціях в машинному відділенні судна». Четверта умова – визначити особливості використання тренажерів та імітаційних засобів для оцінки компетентності виконання рішень або дій, що викликають ризик і тягнуть відповідні заперечення та реакцію при експлуатації СЕУ. П'ята умова – залучити фахівців до самостійного вирішення причин збою механізмів та швидкого їх усунення. Виконувати таку умову слід шляхом забезпечення безпеки судна та з урахуванням переважаючих обставин небезпечних умов.

Критерії і показники прозорого контролю знань і практичних навичок фахівців (критерії для оцінювання компетентності).

Належним чином фіксуються дії стосовно судових механічних систем. Рішення (або дії), що викликають сумніви, тягнуть відповідні заперечення та реакцію. Виявляється ефективна поведінка властива керівнику. Член команди поділяє чітке розуміння теперішнього та прогнозованого стану машинного відділення та пов'язаних з ним систем, а також зовнішніх умов. Такі дії фіксуються членами комісії з незалежного оцінювання професійної компетентності фахівців морського профілю за допомогою виконання на тренажерному обладнанні, а саме: якість виконання операцій, що плануються та виконуються відповідно до керівництва з експлуатації, встановлених правил і процедур для забезпечення безпеки судноплавства; відхилення від норм експлуатації та обслуговування систем управління, що швидко виявляються; виникнення збою механізмів та їх причини, дії для усунення в системі загальної безпеки судна; масштаби виходу з строю обладнання в процесі несення вахти та першочергові дії, що відповідають судовим інструкціям і планам дій вахтового механіка під час незвичайних ситуацій та ін.

Висновки та пропозиції. Визначені та схарактеризовані нами ознаки якісної підготовки фахівців морського профілю до незалежного оцінювання, окреслюють напрями розвитку його змісту в умовах запропонованого освітнього середовища. Переконливим показником організації такого навчання фахівців морського профілю, у тому числі і ефективності використання тренажерних устаткувань за допомогою яких воно поєднується і реалізується, є здатність фахівців цілісно використовувати здобуті знання, розуміння та професійні навички у реальній небезпечній та аварійній ситуації, самостійно приймати рішення і виконувати свої обов'язки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ.

Список літератури

1. Герганов Л. Д. Професійна підготовка плавакладу у ВАТ «Українське Дунайське пароплавство». *Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві*: монографія / Аніщенко В. М. та ін.: за ред. В. О. Радкевич. Київ. 2012. С. 106–107.

2. Герганов Л. Д. Професійна підготовка кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві: теорія і практика: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2015. С.197-198.
3. Збірник методичних рекомендацій з удосконалення спеціальної та спеціалізованої підготовки моряків: в 2 т. – Т.1. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 63 -88.
4. Кузьменко В. В, Рябуха І. М. Особливості використання навчально-тренажерного комплексу у підготовці майбутніх моряків. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. 218. Вип. 50. С. 304–308.
5. Мальцев А. С., Голикова В. В. Динамика психофизиологических функций у курсантов и судоводителей при решении задач судовождения на радиолокационном тренажере. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2007. № 1 (7). С. 20–26.
6. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками) – К.: ВПК «Експрес– Поліграф», 2012. – 568с.
7. Ягупов Василь. Методологічні вимоги компетентнісного підходу до професійної підготовки фахівців. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали міжнародної науково – практичної конференції 21- 22 березня 2013 р. К.: НАУ, 2013. С. 114 – 115